

УДК 94:338.45:664.4(470+57)"1912/18"

DOI: 10.5281/zenodo.18061657

EDN: EIKUG

Н.Н. Разумная

кандидат исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: nnrazumnaya@mail.ru

ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ СОЛИ НА ЮГЕ РОССИИ НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Аннотация

Развитие соляной промышленности в Российской империи накануне Первой мировой войны зависело от различных факторов: основных районов добычи соли в России, темпов и объемов производства, наличия спроса, поиска стабильного рынка сбыта и, естественно, благоприятной налоговой политики государства. С началом Первой мировой войны происходит существенное изменение основных экономических показателей, в том числе и в отношении добычи, производства, реализации и потребления столь важного консерванта — соли. Соляная промышленность Юга России в данный период испытывает острый дефицит кадров, наблюдаются сложности не только в производственном процессе, но и в транспортировке готовой продукции. Важную роль в организации производства, реализации и обеспечении населения России солью, производимой на предприятиях Юга России, сыграл Съезд горнопромышленников Юга России.

Ключевые слова: *Первая мировая война, соляная промышленность, Съезд горнопромышленников Юга России.*

Summary

The development of the salt industry in the Russian Empire on the eve of the First World War depended on various factors: the main areas of salt extraction in Russia, the pace and volume of production, the availability of demand, and, accordingly, the search for a stable market for domestic products and a naturally favorable tax policy of the state. Since the beginning of the First World War, there has been a significant change in the main economic indicators, including in relation to the extraction, production, sale and consumption of such an important preservative - salt. The salt industry in the South of Russia is currently experiencing an acute shortage of personnel, difficulties are observed not only in the production process, but also in the transportation of finished products. The Congress of Miners of the South of Russia played an important role in organizing the production, sale

and provision of salt to the population of Russia produced at enterprises in the South of Russia.

Keywords: *First World War, salt industry, Congress of Miners of the South of Russia.*

В условиях начавшейся Первой мировой войны и в связи с дальнейшей потерей Домбровского бассейна произошли существенные изменения в экономике не только Российской империи, но и Юга России, в частности. Повышается спрос на целый ряд продуктов первой необходимости, не исключением был и такой важный консервант как соль. Соль являлась необходимым продуктом питания не только для армии, но и для населения. Ее отсутствие могло привести к негативным последствиям.

Вопрос изучения положения в соляной промышленности Юга России в начале XX века, и в частности, в 1914–1917 гг. не изучался исследователями.

Основными источниками при подготовке данного исследования были печатные издания результатов работы Съездов горнопромышленников Юга России [1; 2; 3], Справочная книга для горнопромышленников Юга России [4] и т.д. [5].

Целью данного исследования является изучение основных показателей производства и потребления соли на Юге России в начале XX века, именно в связи с изменением торговой конъюнктуры и новыми условиями торговли в условиях военного времени

Кроме колоссальных запасов угля и других полезных ископаемых, на территории Донецкого бассейна были и запасы такого важного полезного ископаемого, как соль.

Все вопросы, связанные с развитием промышленности на Юге России, рассматривались во время заседаний Съездов горнопромышленников Юга России, проходивших в г. Харькове. Вопросы производства и реализации соли на Юге России рассматривались на основе данных, предоставленных Статистическим бюро Совета Съезда от горных управлений и окружных инженеров, которые собирали показатели о добыче поваренной соли в России. С территории Донецкого бассейна поступали сведения об оборудовании рудников и соляных заводов, о расходе топлива на выварку соли и о концентрации рассола. Все сведения по мере получения публиковались в газете «Горнозаводское Дело». Ежегодно выпускалась брошюра «Соляная промышленность южной России», содержащая сведения о железнодорожных перевозках донецкой соли, добыче поваренной соли в различных государствах, о ввозе иностранной и экспорте русской соли [5].

По постановлению Съезда газета «Горнозаводское дело» высылалась всем горным и горнозаводским предприятиям Юга России. Два раза в месяц публиковались обзоры цен и рынков сбыта продукции горной и горнозаводской промышленности в России и за границей; печатались текущие новости по горному делу в России вообще и на Юге России в особенности, с учетом новейших статистических сведений о производстве, а также правительственные и административные распоряжения, касающиеся горного

дела. Публиковались статьи и заметки о технических новостях и исследованиях по техническим вопросам, консультативно-юридические ответы Совета Съезда по запросам делопроизводства горнопромышленников, хроники Совета Съезда и общеимперских Съездов представителей промышленности и торговли, информация о биржевой торговле и сельскому хозяйству от Съезда русских фабрикантов землевладельческих машин и орудий, хроника акционерного дела. Публиковались корреспонденции из городов Германии, Великобритании, а также из Петербурга, Москвы, Баку. Были также публикации из крупных промышленных центров Донецкого бассейна. В этом издании были статьи по общим вопросам русской жизни, имеющим отношение к горной промышленности. Подписная цена данного издания на год составляла 6 рублей, в нем печатались объявления.

Следует уточнить, что территория Южной России на горные округа распределялась следующим образом: Луганский горный округ, Алмазный горный округ, Горловский горный округ, Мариупольский горный округ, Юзовский горный округ, Бахмутский горный округ, Екатеринославский горный округ, Киево-Подольский горный округ, Таврический горный округ. Округа подведомственные Юго-Восточному горному управлению: Таганрогско-Хрустальский горный округ, Макеевский горный округ, Кальмиусский горный округ, Воронежско-Донской горный округ, Астраханско-Саратовский горный округ [4, с.343].

Поскольку каменная соль добывалась в основном на территории Бахмутского округа, рассмотрим следующие данные таблицы 1 о добыче каменной соли в 1912 году, составленные по отчету окружного инженера Бахмутского горного округа [5, с.3].

Таблица 1 [5, с.3].

Добыча каменной соли на Юге России в 1912 г.

Функционирующие копи (название и фамилия владельцев)	Число действующих шахт	Количество двигателей		Количество рабочих		Добыча соли (в пудах)	Торговая цена при шахте 1 пуд. в копейках
		число	сила	горнозаводских	вспомогательных		
1. О-ва для разработки каменной соли и угля в южной России							
А) Харламовские рудники	2	7	425	83	161	5 713 688	15
Б) Брянцевский рудник	2	7	476	130	135	7 067 934	15

2. Голландское О-во для разработки каменной соли в России, шахта «Петр Великий»	2	4	500	91	97	4 693 022	10
3. Семено-Ивановское солепромышленное Общество (рудник Пшеничного)	2	5	236	85	127	2 712 761	15
4. Южно-Русское солепромышленное Общество, соленая копь «Новая Величка»	2	6	317	78	104	4 400 000	11,2
5. Франко-Русское О-во р. «Кузьминовский»	2	2	260	60	44	2 869 400	9,5
Итого 1912 г.	12	31	2214	527	668	27 456 805	9,5-15
Итого 1911 г.	12	30	1787	578	689	29 313 561	4,5-23

В соответствии с отчетом окружного инженера Бахмутского горного округа за 1912 г. производство поваренной соли осуществлялось на 18 действующих паровых скважинах и колодцах в Харьковской губернии, с использованием 16 паровых машин. На территории Екатеринославской губернии в 4 действующих паровых скважинах и колодцах с использованием трех паровых машин. В общей сложности на территории Харьковской и Екатеринославской губернии действовало 22 скважины и колодца, оснащенных 19 паровыми машинами. По показателям 1911 г. на территории этих губерний функционировало 13 скважин и колодцев, с 12 паровыми машинами. Осуществлялось производство и на солеваренных заводах на территории Харьковской губернии, так Славянские солеваренные заводы насчитывали 29 белых варниц с 768 рабочими, на которых было выварено 7 507 550 рублей, цена пуда соли на заводе в среднем составляла от 11,5 до 14 копеек. На территории Екатеринославской губернии действовало 3 солеваренных завода на которых работало 93 человека, было произведено 1 069 219 пудов соли, которая отпускалась при заводах по цене 14,5–17,65 копеек за пуд.

Всего на солеваренных заводах в 1912 году действовало 32 белые варницы, на которых работал 861 человек, тогда как в 1911 г. функционировала 31 варница, на которой работали 793 человека. Соли в 1912 г. на солеваренных заводах выпустили 8 576 769 пудов, в 1911 г., 7 893 726 пудов. Ее заводская цена колебалась от 11,5 до 17,5 копеек за пуд, что было дешевле цен 1911 г., составлявших от 12 до 19 копеек [5, с.4–5].

Кроме этого осуществлялась еще и добыча самоосадочной соли на территории Юга России. В 1912 г. по данным отчетов окружных инженеров и начальников горных управлений она осуществлялась на территории Мариупольского горного округа, Херсонской, Бессарабской, Астраханской губерний [5, с.6].

Таблица 2 [5, с.6].

Добыча самоосадочной соли в 1912 г.

Места добычи	Двигатели			Среднее количество рабочих		Добыто соли (в пуд.)
	Виды	Количество	Лошадиных сил	в разных работах круглый год	При вывозке соли за 2 летних месяца	
Мариупольский горный округ в том числе:		143	563	2 427		7 870 075
а) казенный соляной промысел	конные керосин. паровые	45 10 15	94 91 185	1 660		6 108 625
б) частный соляной промысел	конные керосин. паровые	32 4 8	64 57 86	767		1 761 450
Херсонская губерния	-	-	-	-		-
Бессарабская губерния	Арх.винт	3	6	461		54 933
Астраханская губерния	-	-	-	2 088		35 977 188
В том числе:						
а) Баскунчакское озеро	-	-	-	1 948		35 735 000
б) Элконское озеро	-	-	-	38		66 000 ²
в) Южно-астраханские соляные промыслы	-	-	-	102		176 188 ³
				?		150 000
Всего в 1912 г.	-	-	-	4 976		44 052 196
Всего за 1911 г.	-	-	-	4 175 610 ⁴		47 475 591
Всего за 1910 г.	-	-	-	9 695 673		45 454 892

Вывоз поваренной соли в 1912 г. осуществлялся из западной части Донецкого бассейна по железным дорогам: Екатерининской, Юго-Восточной, Привислинской, Ростов-Орловской, М. К. – Воронежской, П. – Романской, Северо-Западной, Юго-Западной, по которым в 1912 гг. было вывезено 74,2% поваренной соли [5, с.6].

Вывоз донецкой соли по железным дорогам за первые 9 месяцев 1913 г. составил 28 322 тыс. пудов, в том числе соли каменной 21 852 тыс. и поваренной 6 470 тыс. пудов. Увеличение по сравнению с соответствующей цифрой вывоза 1912 г. составило 2,5%. С оговоркой, что соляные заводы получили в 1913 г. 6 млн. пуд. угля, при расходе 6,2 млн. пудов угля. В связи

² Разработка соли возобновилась с сентября 1911 года спустя 28 лет после остановки работ.

³ Уменьшение добычи объясняется как естественными условиями образования на озерах соли, так равно и понижением продажных цен на баскунчакскую соль до размеров, не позволяющих конкурировать с последней.

⁴ Сюда не вошло не опубликованное еще число рабочих в области Войска Донского.

с предполагаемым увеличением производства соляных заводов, было определено необходимое количество в 7 млн. пудов топлива, из них 6,5 млн. пудов каменного угля и антрацита 0,5 млн. пудов.

Предполагаемый уровень добычи существующих предприятий по производству поваренной и каменной соли в 1914 г. должен был составить 70 млн. пуд. Реализация соли в 1912 г. составила всего 36 тыс. пудов, таким образом, существующий сбыт был вдвое меньше уровня производства. Ожидалось определенное увеличение количества сбыта в связи со снижением тарифов на перевозку соли, необходимой для технического производства, что должно было увеличить спрос на соль, используемую в технических целях.

Что касается экспорта донецкой соли за границу, в Сибирь на Дальний Восток, то начавшиеся было завязываться торговые отношения с Сербией и Болгарией столкнулись с неблагоприятными обстоятельствами Балканских войн. В Сибирь донецкая соль могла попасть только в случае снижения тарифов на транспортировку соли по железным дорогам. Для проникновения южнорусской соли на Дальний Восток, помимо снижения тарифов необходимо было еще и дополнительное содействие промышленно-кредитного учреждения (банков).

Комиссией, под руководством П. С. Успенского, было предложено, чтобы существовавшая к тому времени пошлина на ввоз иностранной соли по западной границе империи была увеличена до 40 копеек с пуда, а иностранная соль, ввозимая в Россию через Владивосток, оплачивалась ввозной пошлиной в 15 коп. с пуда [1, с.39–40].

На заседании Съезда горнопромышленников Юга России в 1913 году председатель Совета Съезда Н. Ф. фон Дитмар представил отчет за 1912-1913 гг. Основные данные свидетельствовали о значительном увеличении показателей производства горной и горнозаводской промышленности Юга России. Такой вывод был сделан на основании данных вывоза грузов и продукции [1, с.8], среди которых был указан и такой важный продукт как соль. Общее количество вывоза соли накануне войны в 1912–1913 гг. было больше на 0,71% по отношению к показателям 1910–1911 гг., но меньше вывоза в 1911–1912 гг. на 0,54%.

Таблица 3 [1, с.9].

Вывоз соли с территории Юга России в 1910-1912 гг.
(в млн. пудов)

Наименование	Период с 1 октября 1910 г. по 1 октября 1912 г.				
	1910 -1911	1911 -1912	1912 -1913	В 1912–1913 гг. + или -	
				По отношению к 1910-1911	По отношению к 1911-1912
Соль каменная	29,13	29,15	28,46	-0,67	-0,69
Соль поваренная	7,07	8,30	8,45	+1,38	+1,38
Всего:	36,20	37,45	36,91	+0,71	-0,54

Как видно из данных таблицы 3, наблюдалось увеличение вывоза поваренной соли, что в процентном отношении составляло 1,38%.

Во время работы данного Съезда был заслушан вопрос о положении соляной промышленности, составленный на основании сбора ежегодных сведений о добыче поваренной соли в России и числе рабочих [1, с.14].

Вывоз соли с территории Донецкого бассейна в 1913 г. уменьшился по сравнению с 1911 г., и увеличился по сравнению с 1912 г. За период с 1911–1913 гг. вывоз выразился в следующих цифрах (в тыс. пуд.):

Таблица 4 [1, с.14].

Вывоз соли с территории Донецкого бассейна
за период с 1910 по октябрь 1915 гг. (в тыс. пуд.)

Год	Каменная соль	Поваренная соль
1910	27 697	6 943
1911	29 778	7 244
1912	27 683	8 596
1913	29,563	9,017
1914	28,077	9,369
1915 за 9 месяцев	17,602,56	4,355,40

Данные абсолютного увеличения вывоза каменной соли по данным 1912 г. по отношению к 1910 г. составили 7,04%. Показатель увеличения вывоза соли на 1912 г. составил 18,66%.

Таким образом, сбыт Донецкой каменной и поваренной соли в 1912 г. уменьшился сравнительно со сбытом предшествующего 1911 г. и вернулся к цифре 1910 г. В период 9 месяцев 1913 г., увеличился сравнительно с 1912 г. всего лишь на 2,5 %.

В 1913 г. тому были свои причины, а именно снижение показателей добычи соли в Крыму в предшествующем производственном сезоне 1912 г. и последующий за ним урожай овощей в 1913 г. на территории некоторых губерний Российской империи. С другой стороны, промышленниками были снижены цены на соль до минимума, ниже которого невозможно было ее реализовать без убытка для себя. Тем не менее, увеличение сбыта в 1913 г. свидетельствовало об увеличении производства в данной отрасли.

В 1912–1913 гг. появилось несколько новых предприятий по добыче каменной и поваренной соли. Была начата реализация соли заводами «Вакуум» К^о Залесских и Успенских и завод «Триплекс» в г. Славянске. При этом напрашивается вывод, что рост числа предприятий не только не увеличил пропорции сбыта соли, но наоборот, как бы задерживал его нормальное увеличение.

Это явление – на первый взгляд такое странное – становилось вполне понятным, если принять во внимание то, что в России, особенно в европейской части, не было недостатка в соли на потребительском рынке. Вопрос состоял лишь в большем или меньшем перепроизводстве соли, так как рост

потребления в пределах России был отмечен незначительный и с избытком покрывался уже ранее существующими предприятиями.

Таким образом, вновь открывающиеся предприятия, развивали свою деятельность не за счет общего увеличения сбыта, а за счет уменьшения сбыта ранее существующих предприятий, причем уменьшение количества сбыта, каждого отдельного предприятия, при увеличении накладных расходов на продукт, повышалась его себестоимость, – что, во всяком случае, являлось отрицательным фактором в вопросе развития сбыта.

Как свидетельствуют данные таблицы 3, соль поваренная в первые 9 месяцев 1913 г. вывозилась со станций Пшеничной, Деконской, Сгупки, Кудрявка по линиям государственных железных дорог. В общем количестве было вывезено – 15 524, 11 тыс. пудов. Меньшим был показатель транспортировки соли по линиям частных железных дорог, поэтому он и составил всего – 5 991,4 тыс. пудов поваренной соли. Использовались также дороги и объездные пути, эксплуатируемые на особых условиях, с помощью которых было вывезено 336,5 тыс. пудов поваренной соли.

Соль каменную, в это же время отгружали со станций Бахмут, Соленой завод, Славянск курорт. Транспортировка осуществлялась по линиям государственных железных дорог в количестве – 5 193,2 тыс. пудов. По линиям частных железных дорог было вывезено – 1 194,45 тыс. пудов такой соли. С использованием дорог и объездных путей, эксплуатируемых на особых условиях, было вывезено – 59,0 тыс. пудов. Только путем отправки по иностранным железным дорогам вывозилась каменная соль со станции Соленые Заводы в общем количестве – 23,8 тыс. пудов.

Если конкретизировать, то следует сказать, что движение поездов шло по государственным линиям железных дорог Московско-Николаевской-Муромской, Варшаво-Венской, Екатерининской, Закавказской, Либаво-Роменской, Московско-Брестской, Московско-Курской, Николаевской, Пермской, Полесской, Привислинской, Риго-Орловской, Самаро-Златоустовской, Сибирской, Сызрано-Вяземской, Северной, Северо-Западной, Юго-Западной и Южной.

Вывоз соли осуществлялся также по следующим линиям частных железных дорог: Ейской, Богославской, Белгород-Сумской, Владикавказской, Лодзинской, Московско-Казанской, Московско-Киево-Воронежской, Рязанско-Уральской, Северо-Донецкой, Юго-Восточной.

В процессе транспортировки соли были задействованы также дороги и объездные пути, эксплуатируемые на особых условиях, в том числе: Ковель-Владикавказ-Волжской, Новозыбковский подъездной путь, Среднянский, Южный, Лифляндский подъездные пути и иностранные железные дороги.

Вывоз соли из Донецкого бассейна в 1914 г. уменьшился по сравнению с 1913 г. За первые 9 месяцев 1915 г. уменьшение вывоза по сравнению с вывозом за те же месяцы 1914 г. являлось уже действительно существенным:

Таблица 5 [2, с.6–7].

Вывоз соли из Донецкого бассейна в 1912-1915 г.

Наименование	1912 г.	1913 г.	1914 г.	1915 г.	в %
Каменная соль	27 683	29,563	28,077	17,602,56	-11,66%
Поваренная соль	8 596	9,017	9,369	4,355,40	-35,29%
Всего	36 279	38,880	37,446	21,957,96	-18,29%

Из приведенных данных видно, что положение сбыта донецкой соли постоянно ухудшалось. В 1914 г. общее уменьшение сбыта выразилось всего в 1,434 тысячах пудов, то есть в 3,68% сбыта предыдущего года, причем в частности уменьшился сбыт каменной соли, сбыт же поваренной даже несколько вырос [2, с.6–7].

3 ноября 1914 г. в связи с чрезвычайными событиями был издан закон об установлении временного налога с грузов, перевозимых по железным дорогам. На соль был определен налог в размере 4 коп. с пуда, в случаях же когда сумма временного налога превышала 50% причитающегося железным дорогам налога, то данный налог взимался в размере 50% указанной платы [6, с.2].

За 9 месяцев 1915 г. общее снижение сбыта составило 4,671 тысяч пудов, т. е. 18,29 % сбыта предшествующего года, причем в абсолютных цифрах указанное снижение распределялось почти поровну между каменной и поваренной солью, в процентном отношении каменная соль потеряла 11,66%, а поваренная 35,66% сбыта за тот же период 1914 г.

Если сравнивать вывоз за первые 9 месяцев 1915 г. с вывозом за те же месяцы 1913 г., то сокращение вывоза каменной соли составляло в 4,249,44 тыс. пуд. т. е. в 19,47%, для поваренной в 2 116,10 тыс. пудов, т. е. в 32,69%, а в общем, для всей донецкой соли, – в 6,366, 54 тыс. пуд. т. е. в 21,49%.

Такое прогрессирующее снижение сбыта объяснялось потерей северных и северо-западных рынков сбыта, которые занимали третью часть всего сбыта донецкой соли. В той ситуации, которая сложилась в железнодорожном сообщении, когда огромный процент беженцев хлынул как в ближайшие, так и в более отдаленные от фронта губернии, доставка соли была усложнена. Спрос в несколько раз превышал те цифры, которые могли быть выполнены и во многих местах, говорилось о соляном голоде.

Перейдя к обсуждению в отдельности главных причин тяжелого положения в соляной промышленности и соляного рынка Комиссия пришла к следующим выводам [2, с.38-40]: соль являлась предметом первой необходимости для армии и населения, материалом для консервирования, и кроме того была необходима для военно-технических целей и многих отраслей промышленности. По имеющимся данным запасы соли на местах потребления были достаточно невелики и некоторые крупные города, были близки к соляному голоду эта ситуация еще больше обострилась зимой в связи с плохой

работой железных дорог и с истощением запасов, доставленных по водным путям.

Переходя дальше к вопросу об обеспечении предприятий минеральным топливом было выяснено, что весной 1915 г. дошло до того что многие заводы остановились, а соляным рудникам грозило затопление. Тогда по ходатайству промышленников и Совета Съезда горнопромышленников Юга России Министром торговли и промышленности, было разрешено предоставить соляным заводам и рудникам необходимый минимум топлива, способный поддержать производство и не допустить его остановки. За все время с 1 января по 1 октября 1915 г. соляные копи и соляные заводы получили угля и антрацита 2 715 тыс. пудов по сравнению с 4 298 тыс. пудов за тот же период 1914 года, то есть меньше на 36,9% [2, с.5].

По вопросу об обеспечении предприятий рабочими было подчеркнуто, что 14 февраля 1915 г. по распоряжению Министра торговли и промышленности были предоставлены отсрочки от призыва в качестве ратников I-го разряда тем рабочим и служащим предприятий соляной промышленности, которые были технически подготовлены и имели навыки работы, требующие длительного обучения. Общее число таких, специалистов должно было составлять не более 10% от общего числа служащих и рабочих каждого соляного предприятия на период до 1 января 1916 года. Было подчеркнута необходимость в такой категории рабочих в условиях военного времени для обеспечения правильного и непрерывного производственного процесса. Комиссией было предложено продлить отсрочки и на более длительное время и распространить эту меру на ратников ополчения II разряда. Общее число служащих и рабочих на соляных коях и заводах Донецкого бассейна составляло в обычное время около 1 900 и не более 2 000 человек. Предоставление отсрочек 180–200 рабочим могло обеспечить правильный режим работы предприятий, хотя и в сокращенном размере. Председатель Комиссии по соляной промышленности П. А. Успенский предложил продлить отсрочки для ратников не только I-го, но и II-го разряда в общем количестве не более 10% общего кадрового состава рабочих соляной промышленности [2, с.6-7].

В ходе работы XLI Съезда горнопромышленников Юга России, проходившего в г. Харькове с 24 ноября по 4 декабря 1916 г., в связи с обсуждением положения в соляной промышленности Юга России речь снова шла о тарифах на транспортировку соли [3, с.35].

В справочной книге Юга России, составленной техническим отделом Совета Съезда, изданной в 1916 году, перечислены основные нормативные документы того времени для всех отраслей промышленности.

В первом параграфе Устава горного изданного в 1912 году указывалось, что казенные соляные источники и солеваренные заводы отдавались для добычи соли в аренду частным лицам. Добыча соли должна была осуществляться с соблюдением правил о ведении подземных работ и других соответствующих законодательных документов и распоряжений правительства по горной части. Отдельно оговаривалось положение о

соляных промыслах на землях казачьих войск. Порядок отвода участков солепромышленникам, время допуска к добыче соли и надзору за технической стороной производства соли определялись подробной инструкцией. Данная инструкция была издана для учреждений, отвечающих за соляной промысел в Области Войска Донского. В обязательном постановлении присутствия по горнозаводским делам при управлении горной и соляной части в Области Войска Донского, принятого 24 марта 1899 года говорилось о жилых помещениях рабочих. Данные помещения должны были находиться отдельно от мастерских, по возможности на возвышенных местах и сухих, с расчетом чтобы на каждого рабочего, пребывающего в казарме, приходилось воздуха не менее одной с половиной кубической сажени, и в семейных квартирах — не менее 3-х кубических сажени на семью [4, с.467].

Были приняты правила и ряд мер по охране труда данной категории рабочих. В правилах предосторожности для предприятий и рабочих от несчастных случаев при работах на солеваренных заводах были перечислены семь пунктов. Первым пунктом были обозначены меры предосторожности для рабочих: входы на градиры, должны были быть снабжены внизу дверьми, которые всегда следовало держать закрытыми. Чтобы никто из не назначенных рабочих не мог зайти на градиры. Входы на градиры и крыши над ними должны были быть снабжены прочными перилами. Отдельным пунктом оговаривалось, что входы к содержащим рассол резервуарам должны были быть всегда закрыты. Был запрещен вход без освещения в темное помещение соляных варниц. В виде исключения это допускалось при мелких резервуарах, не представляющих никакой опасности для рабочего. Если появилась необходимость провести работы на крышках над дымопроводами и чренами, то следовало устроить в соответственных местах прочные помосты, на которых рабочие должны были стоять во время производства указанных работ.

Все исправления в механизмах, служащих для сушки соли, а также для дробления, помола, сортировки и передвижения ее, разрешалось осуществлять только во время остановки производства. При неисправном состоянии крышек над чренами (емкостями) варка соли была запрещена. При устройстве передтопочного для склада горючего материала пространства в земле, в последнем для сообщения его с наружной поверхностью должна была иметься постоянная прочная ступенчатая лестница; при этом передтопочное пространство должно было быть настолько обширно, чтобы рабочие у печи не подвергались опасности при свалке в него горючего. Щиты у надчренных колпаков должны быть всегда закрытыми и могли открываться только на время производства сопряженных с солеварением испарением [4, с.343].

Таким образом, развитие соляной промышленности в России накануне Первой мировой войны зависело от самых различных факторов: места расположения основных районов добычи соли в России, темпов и объемов промышленного производства, наличия спроса на данный продукт, а соответственно для отечественной продукции поиск стабильного рынка сбыта и естественно благоприятной налоговой политики государства.

По данным 1913 г. производство поваренной соли в России распределялось следующим образом: Донецкий бассейн – 32% всей добычи соли, Астраханская губерния – 25%; Пермская – 17,7%, Крым – 15%; Туркестан и Закаспийская область – 2,8%; Оренбургский край – 2,4%; Сибирь – 1,7%; Одесский район – 1,6%; Кавказ – 1,3%; Царство Польское и Север России – 0,3% из общего количества 118 млн. пудов соли. То есть главным местом добычи соли являлся Донецкий бассейн, на территории которого добывалось около 1/3 всей соли. На втором месте была астраханская соль. В Донецком бассейне соль добывали в Славянске и Бахмуте.

Добыча соли в Бахмутском округе в 1913 г. составляла 28,7 млн. пудов, или 24% производства всей поваренной соли в России и около 90% добычи каменной соли. В Бахмутском уезде в 1915 г. действовало 6 фирм на 7 рудниках. В Славянске работало 36 солеваренных заводов, на которых было выварено около 10 млн. пудов. В 1915 г. из бассейна было вывезено 32,5 млн. пудов соли. В 1916 г. было добыто 56 млн. пуд. соли, в 1917 г. – 43 млн. пудов, в 1918 г. – 15 млн. пудов соли. Произошло уменьшение добычи в 3-4 раза. Этим снижением добычи частично и объяснял исследователь Р. Арский в своей работе соляной кризис, в котором оказалась деревня и рядовой житель уже начиная с 1917 года [7, с.35].

Как свидетельствуют неопубликованные материалы Государственного архива ДНР, состав рабочих на Голландском соляном руднике в годы войны был следующим: военнопленные, рабочие различных профессий мастера, слесаря, кузнецы, монтеры, плотники, бурильщики, вагонщики, верховые. Женщины также работали на данном руднике кладовщицами, поварами, отвозили соль, зашивали и ремонтировали мешки с солью [8].

На Съездах горнопромышленников Юга России во время рассмотрения вопроса о развитии соляной промышленности подчеркивается частичный недостаток топлива необходимого для соляных заводов. Наряду с такими важными и первостепенными задачами, как решение проблем выработки, производства, транспортировки сырья и готовой продукции обсуждалась и проблема развития соляной промышленности не только накануне, но и в годы войны. С началом Первой мировой войны происходит существенное изменение основных экономических показателей, в том числе и в отношении добычи, производства, реализации и потребления столь важного консерванта – соли.

Не недостаток спроса, а невозможность его выполнения имели катастрофические последствия, возникла угроза соляного голода среди населения. Причинами такого статистического сокращения являлись не только сокращение ее добычи, но и производства вследствие уменьшения рабочих рук и недостатка топлива. С другой стороны, невозможность доставки соли с места производства на потребительский рынок из-за нарушения работы железнодорожного транспорта, загруженности путей сообщения и отсутствия вагонов. В двойном смысле не хватало вагонов для доставки топлива для соляных рудников и заводов, а затем не хватало и пропускной способности железных дорог, для доставки соли потребителю.

Важную роль в организации производства, реализации и обеспечении населения России солью, производимой на предприятиях Юга России, сыграл Съезд горнопромышленников Юга России.

Список источников и литературы:

1. Труды XXXVIII Съезда горнопромышленников Юга России. Съезд горнопромышленников Юга России (38: 1913; Харьков). Т.1. – Харьков. Типография Ю. М. Беркман. – 1914.
2. Труды XL Съезда горнопромышленников Юга России: (21 – 29 ноября 1915 г.). Т.1: Программа занятий Съезда. Список членов Съезда. Отчет председателя Съезда. Протоколы заседаний Съезда. Свод постановлений Съезда. Доклады комиссий и совета Съезда. – 1916. – 823 с.
3. Труды XLI Съезда горнопромышленников Юга России (24 ноября – 4 декабря 1916 г.). – Т.III: Стенографические отчеты. – Харьков. Типография Ю. М. Беркман. – 1917. – 87 с.
4. Справочная книга для горнопромышленников Юга России / Сост. Техн. отд. Совета Съезда. Ч. 1. – Харьков: тип. «Мирн. труд», 1916. – 477 с.
5. Соляная промышленность Южной России в 1912 году. – Харьков: типолитография Ю.М.Беркман, 1913. – 11 с.
6. Материалы по пересмотру тарифов на соль 1915 г. – Харьков: Тип. «Печатник», 1915. – 269 с.
7. Арский Р. Донецкий бассейн / Р. Арский. – М.: 4-я Гос. тип. 1919. – 46 с.
8. Государственный архив ДНР. – Ф.153. – Оп.1. – Д.34.